

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№2 (Том 4)

2023

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабоев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербекоев (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1.	Абдухалик-Заде Г.А. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	6
2.	Ashurova M. J.,Garifulina L. M. SAMARQAND VILOYATIDAGI SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D STATUSINI BAHOLASH.....	9
3.	Begmatov J.A., Goyibov S. S. IMPROVEMENTS AFTER SURGICAL ANESTHESIA IN ELDERLY AND OLD AGE PATIENTS IN THE INTERVENTION OF THE HIP JOINT.....	13
4.	Бойқўзиёв Ҳ.Ҳ., Джуракулов Б. И. ЦИТОКИНЛАР ВА НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИН АЛОҚАЛАР.....	16
5.	Гайбуллаев Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С..... МИОКАРДИТАМИ	20
6.	Garifulina L. M., Kholmuradova Z.E., Kudratova G. N. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY IN CHILDREN IN ACCORDANCE WITH PERINATAL METABOLISM PROGRAMMING.....	23
7.	Garifulina L.M., Kholmuradova Z. E., Qodirova Sh. S. INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	27
8.	Гойиёов С. С., Нематуллоев Т. К. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ И ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	30
9.	Даминов Ф.А. КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИННГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНГ АСОРАТЛАРИННГ УЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
10.	Zakirova B.I., Xusainova Sh. K. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY.....	37
11.	Ishkabalova G.Dj., Rahmonqulov Sh. BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI.....	40
12.	Quldashev S.F., Normakhmatov B.B. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC ANTIBIOTIC THERAPY IN CHRONIC LUNG DISEASES IN CHILDREN.....	43
13.	Nabieva Sh. M., INTENSIVE CARE IN NEONATAL RESUSCITATION.....	45
14.	Наврүзова Ш. И., Каримов Р. К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	48
15.	Нормаматов Б.П., Усмонова Н.У. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ.....	53
16.	Нормахматов Б.Б., Кулдашев С.Ф. СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.....	57
17.	Рахманов К. Э. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ.....	60

18.	Xodjayeva S.A., Kayumova Sh. Sh. LYABLIQZNING O'IV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	65
19.	Шарипов Р.Х., Расулова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	69
20.	Шарипов Р. Х., Расулова Н.А., Расулов А. С. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	73
21.	Шеховцов С. А. ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC.....	78
22.	Shodikulova G. Z.,Samatov D.K.,Mirzayev O.V., VoxidovJ.J. OSHQOZON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGİYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	81

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Gulandom Zikriyaevna SHODIKULOVA

t.f.d., professor 3-ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
O'zbekiston, Samarqand

Dilshod Karimovich SAMATOV

3 ichki kasalliklar kafedrasini assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
O'zbekiston, Samarqand

Ozod Voxidovich Mirzayev

3 ichki kasalliklar kafedrasini assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
O'zbekiston, Samarqand

Jaxongir Jamshedovich VOXIDOV

3-ichki kasalliklar kafedrasini assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
O'zbekiston, Samarqand

OSHQOZON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGIYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECHISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI

For citation: Shodikulova G. Z., Samatov D.K., Mirzayev O.V., Voxidov J.J./ Clinical and laboratory features of connective tissue dyplasia in patients with upper git pathology. Journal of hepato-gastroenterology research. 2023. vol. 4, issue 2. pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8001971>

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi Sog'liqni saqlash tizimi birlamchi bo'g'inida biriktiruvchi to'qima displaziyasi fonida yuqori oshqozon-ichak trakti patologiyasi bo'lgan bemorlarda endoteliy funksiyasi holatini, biriktiruvchi to'qima metabolizmini o'rganish va bemorlarni olib borish tizimini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot davomida ma'lum bo'ldiki BTB bilan bog'liq oshqozon-ichak trakti patologiyalari bo'lgan bemorlarda, qondagi magniy darajasining pasayishi, gialuronidaza faollashishi, bu hujayradan tashqari matritsa tarkibiy qismlarining parchalanishining kuchayishi bilan ularning parchalanish mahsulotlarining chiqarilishini ko'payishiga olib keladi. NO tizimidagi nomutanosiblik tufayli endotelial disfunktsiya ham qayd etiladi. NO tizimidagi nomutanosiblik, o'z navbatida, iNOS ning haddan tashqari ko'p ajralishi va ONO2-ning to'planishi, eNOS faolligini so'nishi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: yuqori oshqozon-ichak traktining patologiyasi, biriktiruvchi to'qima displaziyasi, endotelial disfunktsiya, hujayradan tashqari matritsa.

Гуландом Зикрияевна ШОДИКУЛОВА

д.м.н. профессор заведующая кафедры Внутренних болезней №3
Самаркандский государственный медицинский университет,
Узбекистан, Самарканд.

Дилшод Каримович САМАТОВ

ассистент кафедры Внутренних болезней №3
Самаркандский государственный медицинский университет,
Узбекистан, Самарканд.

Озод Вохидович МИРЗАЕВ

ассистент кафедры Внутренних болезней №3
Самаркандский государственный медицинский университет,
Узбекистан, Самарканд.

Жахонгир Жамшедович ВОХИДОВ

ассистент кафедры Внутренних болезней №3
Самаркандский государственный медицинский университет,
Узбекистан, Самарканд.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ

АННОТАЦИЯ.

Целью исследования было изучение состояния функции эндотелия, метаболизма соединительной ткани у пациентов с патологией верхних отделов ЖКТ на фоне дисплазии соединительной ткани для разработки системы ведения больных на уровне первичного звена здравоохранения. В ходе исследования выявлено, что у больных с патологиями ЖКТ ассоциированных с ДСТ, установлены снижение уровня магния в крови, активизация гиалуронидазы, что способствовало повышенному распаду компонентов экстрацеллюлярного матрикса с увеличением экскреции продуктов их распада. Также отмечается эндотелиальная дисфункция, обусловленная дисбалансом в NO-системе. Дисбаланс в NO-системе, в свою очередь, детерминирован гиперэкспрессией iNOS и накоплением ONO_2^- , угнетением активности eNOS.

Ключевые слова: патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, дисплазия соединительной ткани, дисфункция эндотелия, экстрацеллюлярный матрикс.

Gulandom Zikriyeva SHODIKULOVA

Department of Internal Medicine №3.
Samarkand State Medical University,
Uzbekistan, Samarkand.

Dilshod Karimovich SAMATOV

Department of Internal Medicine №3.
Samarkand State Medical University,
Uzbekistan, Samarkand.

Ozod Vohidovich MIRZAEV

Department of Internal Medicine №3.
Samarkand State Medical University,
Uzbekistan, Samarkand.

Jahongir Zhamshedovich VOKHIDOV

Department of Internal Medicine №3.
Samarkand State Medical University,
Uzbekistan, Samarkand.

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF CONNECTIVE TISSUE DYPLASIA IN PATIENTS WITH UPPER GIT PATHOLOGY

ANNOTATION

The aim of the study was to study the state of endothelial function, connective tissue metabolism in patients with pathology of the upper gastrointestinal tract against the background of connective tissue dysplasia in order to develop a system for managing patients at the level of primary health care. As a result of the study, it was found that patients with pathology of the gastrointestinal tract associated with CTD had a decrease in the level of magnesium in the blood, activation of hyaluronidase, which contributed to an increased breakdown of the components of the extracellular matrix with an increase in the excretion of their decay products. Endothelial dysfunction is also noted, due to an imbalance in the NO system. The imbalance in the NO system, in turn, is determined by the overexpression of iNOS and the accumulation of ONO_2^- , inhibition of eNOS activity.

Key words: pathologies of the upper gastrointestinal tract, connective tissue dysplasia, endothelial dysfunction, extracellular matrix.

Terapiyaning qiyin masalalaridan biri yuqori oshqozon-ichak trakti patologiyasi bo'lgan bemorlarda BTDning og'irligini baholashdir. Ko'pgina mualliflar buni turli organlar va tizimlarning patologik jarayoni, xususan, oshqozon-ichak trakti va o't yo'llarining tizimi bilan bog'liq bo'lgan BTD klinik ko'rinishlarining xilma-xilligi bilan bog'lashadi. Bir qator mualliflar BTD rivojlanishida endotelial disfunktsiyani asosiy o'rinda deb ta'kidlaydilar [8,9]. Mualliflarning fikricha, bu hujayradan tashqari matritsa oqsili genlari polimorfizmidagi nomutanosiblik bilan bog'liq. Bir qator boshqa mualliflar endotelial disfunktsiyaning sababi endotelotsitlar tomonidan azot oksidining mahalliy ishlab chiqarilishining buzilishi, shuningdek oksidlovchi stressning kuchayishi deb hisoblashadi [9]. Yuqorida ta'kidlanganidek, endotelotsitlarda NO-sintaza fermenti tizimi tomonidan sintez qilingan azot oksidi qon tomirlarini kengaytiruvchi ta'sirga ega bo'lsa, vazoaaktiv peptidlar, endotelotsitlar, epitelial hujayralar, makrofaglar, fibroblastlar va kardiomiotsitlar tomonidan sintez qilingan - endotelin, vazokonstriksiyani kuchaytiradi. [7,9]. Mualliflarning fikriga ko'ra, qon tomir hujayralarida bu birikmalarning sintez tezligidagi nomutanosiblik endotelial disfunktsiya xavfini belgilaydi.

Endotelial disfunktsiyaning o'ziga xos xususiyati vaskulogenez, angiogenez va vazoaaktiv moddalar hosil bo'lishi jarayonlarini kiritish natijasida mikrosirkulyatsiya, gipoksiya, reperfuzya buzilishidir. Oshqozon-qizilo'ngach zonasi va biriktiruvchi to'qimalarning kombinatsiyalangan patologiyasi aholi orasida juda keng tarqalgan bo'lishiga qaramay, ko'p jihatlar, xususan, yoshlarda BTD fonida klinik xususiyatlar va endotelial funktsiya bilan bog'liq bo'lgan jihatlar aniqlanmagan va yetarlicha o'rganilmagan.

Tug'ma biriktiruvchi to'qima displaziyasi fonida yuzaga keladigan yuqori oshqozon-ichak traktining(OIT) surunkali kasalliklari muammasi bo'yicha zamonaviy ilmiy ma'lumotlar cheklangan bo'lib, asosan anatomik anomaliyalarga taalluqlidir va juda kamdan-kam

hollarda kollagen sintezi buzilishlarni hisobga olgan holda patomorfozning gistologik xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan[3,6,13]. Bundan tashqari, oshqozon-ichak kasalliklarining rivojlanishida ushbu sindromning patogenetik roli bo'yicha yagona xulosa mavjud emas.

Tadqiqot maqsadi Sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bo'g'ini uchun biriktiruvchi to'qima displaziyasi fonida yuqori oshqozon-ichak trakti patologiyasi bo'lgan bemorlarda endotelial funktsiyasi holatini, biriktiruvchi to'qima metabolizmini o'rganish va ularni olib borish tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqotda yuqori oshqozon-ichak trakti kasalliklari bo'lgan 144 nafar bemorlar kiritilgan bo'lib 20 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan, o'rtacha $32,5 \pm 13,8$ yil ishtirok etdi. Bemorlar 2 guruhga bo'lingan: birinchi guruhda - 45(31%) BTD belgilari bo'lmagan yuqori oshqozon-ichak trakti kasalliklari bo'lgan bemorlar, ikkinchi guruhda - 99(69%) BTD belgilari bo'lgan bemorlar, shuningdek tadqiqotda nazorat guruhiga kiritilgan 20 nafar bemor ishtirok etdi. Birlashtiruvchi to'qima displaziyasini(BTD) skrining-diagnostikasi uchun klinik va anamnestik tekshiruv bosqichida BTDning fenotipik ko'rinishlariga astenik tana tuzilishi, qomat buzilishi, ko'krak qafasi deformatsiyasi, bo'g'imlarning gipermodelligi, churra, terining cho'ziluvchanligi, tish anomaliyalari, miyopiya kiradi. Qon zardobidagi barcha bemorlarda magniy, glikozaminoglikanlar, gialuronidazalar va oksiprolin darajasi, shuningdek, azot oksidi tizimining ko'rsatkichlari aniqlandi.

Olingan natijalarning statistik tahlili shaxsiy kompyuterlar uchun standart Microsoft Office 2010 dasturiy paketi yordamida amalga oshirildi. Variatsiya qatorlarini standart qayta ishlash o'rtacha arifmetik qiymatlamini (M), standart og'ishlar(m) hisoblashni o'z ichiga oladi. Variatsion qatorlarni taqqoslash ikkita selektiv Styudent kriteriyalari (t) yordamida amalga oshirildi. O'rganilayotgan ko'rsatkichlar orasidagi

korrelyatsiyani bog'liqlikni aniqlash uchun Pearson korrelyatsiya koeffitsientida(r) hisoblab chiqilgan.

Tadqiqot natijalari. Yuqoridagilarni hisobga olib, biz oshqozon-ichak trakti kasalliklari va BTD bilan og'riqan bemorlarning qon zardobidagi pro- va antiangiogen omillarning tarkibini o'rganib chiqdik. Bemorlarda biriktiruvchi to'qima disorganizatsiyasining rivojlanishi uchun morfologik substrat endotelial disfunktsiya, angiogenezni rag'batlantirish hisoblanadi.

Angiogenezning shartlaridan biri bu endoteliyning o'tkazuvchanligini oshirishdir. Tomirlar intimasining endoteliysi to'siq, sekretor, gemostatik, vazotonik funktsiyani bajaradi. Yallig'lanish reaksiyalarida va tomirlar devorini qayta qurishda muhim rol o'ynaydi. Uning o'tkazuvchanligining oshishi, asosan, o'ziga xos NO sintazalari: eNOS va iNOS ta'sirida endoteliy tomonidan sintez qilingan azot oksidi ta'siri bilan bog'liq. Endotelial hujayralar tomonidan sintez qilingan va qon oqimiga chiqarilgan NO qon reologiyasi va qon bosimini tartibga soluvchi vazodilatator vazifasini bajaradi. eNOS darajasi jismoniy mashqlar, siljish stressi, surunkali gipoksiya, surunkali yurak etishmovchiligida, himoya funktsiyasini bajarish paytida ortadi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz solishtirilgan guruhlardagi bemorlarda NO tizimining ayrim ko'rsatkichlarini o'rgandik(1-jadval). O'tkazilgan tadqiqotlar 1 va 2-guruhlardagi bemorlarda azot oksidining barqaror metabolitlarining 1,12 (P>0,05) va 1,34 (P<0,001) marta ko'payishini ko'rsatdi. Biz aniqlagan o'zgarishlar, aftidan, to'qimalarda ma'lum surunkali ishemiya mavjudligiga bemorning tanasining kompensatsion javobidir.

Shuni ta'kidlash kerakki, eNOS endotelial hujayralar tomonidan azot oksidi sintezi uchun javobgardir. Uning darajasini tahlil qilish I guruh bemorlarida pasayish tendentsiyasini ko'rsatdi, II guruhdagi bemorlarda esa bu o'zgarishlar statistik ahamiyatga ega bo'lib, amalda sog'lom odamlarning qiymatlariga nisbatan 1,23 (P<0,001) marta kamaydi. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ateroskleroz va yallig'lanish davrida past eNOS qiymatlari endotelial hujayralarni apoptozdan himoya qiladi. Shu bilan birga, zardobdagi eNOS faolligining biroz pasayishi endoteliy hujayralarining desquamatsiyasi tufayli uning endoteliy tomonidan ishlab chiqarilishining buzilishi bilan bog'liq bo'ladi.

1-jadval

Amaliy sog'lom odamlar va MKPlI bemorlarning qon zardobidagi azot oksidi tizimining ko'rsatkichlari, qopqoq yetishmovchiligi darajasiga qarab, M±m.

Tadqiqot qilingan ko'rsatkichlar	Nazorat, n=20	I guruh, n=45	II guruh, n=99
NO, mkmol/l	9,60±0,61	10,72±0,83	12,88±0,35***^
eNOS, mkmol/min/l	18,69±0,73	17,42±0,70	15,21±0,57***^
iNOS, mkmol/min/l	0,661±0,043	0,791±0,081	0,900±0,043***
ONO2-, mkmol/l	0,103±0,007	0,118±0,006	0,135±0,007**

Eslatma: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (** - P<0,01, *** - P<0,001); ^ - 1-darajali MVP bo'lgan bemorlar guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (^^ - P<0,001)

NO sintazasining yana bir izoformasi iNOS yallig'lanish jarayonlarining rivojlanishi uchun javob beradi va uning ifodasi fagotsitozni qo'zg'atish paytida kuzatiladi va hujayradagi kaltsiy kontsentratsiyasiga bog'liq bo'lmaydi. Uning faoliyatini tahlil qilish patologik jarayonning komorbid bilan progressiv o'sishni ko'rsatdi. Shunday qilib, agar I guruhdagi bemorlarda iNOS faolligi 1,2 (P>0,05) marta oshsa, II guruhdagi bemorlarda bu o'sish deyarli sog'lom odamlarning ko'rsatkichlariga nisbatan 1,36 (P<0,001) marta bo'lgan. NO haddan tashqari ekspressiyaga olib keladigan iNOS faollashuvi faollashtirilgan kislorod turlari va yallig'lanishga qarshi sitokinlar tomonidan rag'batlantiriladi. Shu sababli, iNOS ning haddan tashqari ko'payishi kollagen sintezini tezlashtirish mexanizmini, fibroblast o'sish omilini faollashtirishni va natijada kollagenning yetuk bo'lmagan shakllarini hosil bo'lishini taxmin qilish mumkin.

Vazokonstriksiya va gipoksiya sharoitida to'qimalarda O2- darajasi oshadi, iNOS ifodalanganda hosil bo'lgan NO reaktiv kislorod turlari bilan reaksiyaga kirishib, o'ta zaharli birikma peroksinitrit (ONO2) hosil qiladi. Bemorlarning qon zardobida peroksinitritni aniqlash natijalarini tahlil qilib, 1 va 2-guruhlarda uning darajasi mos ravishda 1,15 (P>0,05) va 1,31 (P<0,01) martaga oshganini aniqladik. Ortiqcha NO va teskari aloqa turi bo'yicha yuqori sitotoksik ONO2⁻ hosil bo'lishi hali ham katta darajada eNOS faolligining bazal darajasini so'nishiga va NOS - iNOS ning patologik izoformasini inisirlashga sabab bo'ladi.

Shunday qilib, 1 va 2- guruhlardagi bemorlarda NO tizimidagi muvozanatdan chiqqan endotelial disfunktsiya mavjud. NO tizimidagi nomutanosiblik iNOS ning haddan tashqari ko'payishi va ONO2-ning to'planishi, eNOS faolligini so'nishi bilan bog'liq.

Hujayralardagi erkin radikal jarayonlar fermentativ va ferment bo'lmagan AOH tizimlarining nazorati ostida bo'ladi. Bu holatda yetakchi rol SOD fermentiga tegishli bo'lib, u kislorodli erkin radikallarning to'planishiga to'sqinlik qiladi. Past SOD faolligida reaktiv kislorod turlarining yuqori konsentratsiyasi peroksinitrit hosil qilish

uchun azot oksidi molekulari bilan o'zaro ta'sir qiladi. Ushbu munosabatni hisobga olgan holda, biz MKPlI bemorlarning qon zardobidagi SOD va katalaza fermentlarining faolligini o'rgandik.

Shunday qilib, 1-guruhdagi bemorlarda SOD faolligi statistik jihatdan sezilarli darajada oshib 2,154±0,284 AU op/ml (P<0,01), amalda sog'lom odamlarda bu ko'rsatkichning qiymati 1,997±0,161 CU op/ml ni tashkil etdi. Shu bilan birga, bemorlarning qon zardobida katalaza faolligi 1-guruhdagi bemorlarda 23,27±0,90 mkkat/l gacha faollashganini, amalda sog'lom odamlarda esa bu ko'rsatkichning qiymati 21,90±0,67 mkkat/l ni tashkil etgan, bu me'yoriy qiymatlardan 1,14 (P<0,05) marta oshdi.

Ko'rinib turibdiki, ushbu guruhdagi bemorlarda endotelial funktsiyani tartibga solishning kompensatsion mexanizmlari saqlanib qolgan, bu peroksinitrit va azot oksidi sintezining kamroq ifodalanishiga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, 2-guruhdagi bemorlarda biz SOD faolligining 1,800 ± 0,085 AU op/ml gacha pasayishi tendentsiyasini kuzatdik, katalaza faolligi deyarli sog'lom odamlar oralig'ida saqlanib, 20,59 ± 0,68 mkat/l ni tashkil qildi, kompensator mexanizmlarining buzilishi boshlanishini ko'rsatadi. Bu endotelial disfunktsiyaning rivojlanishini va doimiy vazokonstriksiyaning aniqlaydigan peroksinitrit, azot oksidining yuqori qiymatlariga to'g'ri keldi (1-rasm).

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilib, 1-guruhdagi bemorlarda SOD va katalazaning yuqori faolligi O2-inaktivatsiya jarayonlarini qoplashga qodir, deb taxmin qilish mumkin. Bu iNOS ning yuqori faolligini va ONO2- darajasini ma'lum diapazonda ushlab turish imkonini beradi. Bu ET-1 faollashuvini, angiogenezni oldini oladi va endoteliy funktsiyasini nazorat qiymatlari doirasida saqlaydi. Aytish kerakki, iNOS va ONO2 tomonidan yaratilgan kuchlanish cheksiz bo'lishi mumkin emas, chunki tomirlar endoteliyasining antiradikal himoya fermentlarining kompensatsator imkoniyatlari asta-sekin kamayadi.

1-rasm. Bemorlarning qonida SOD va katalaza fermentlarining faolligi taqqoslash guruhlarida

Olingan ma'lumotlarga asoslanib, 2-guruhdagi bemorlarning qon zardobida NO ning yuqori kontsentratsiyasi iNOS faollashishi bilan bog'liq deb taxmin qilish mumkin, chunki eNOS fermenti so'ndirilgan. Bunday sharoitda NO va ONO2 ning haddan tashqari ko'payishi kuchli vazopressor ta'sir ko'rsatadi. Vazokonstriksiya va gipoksiya sharoitida to'qimalarda reaktiv kislorod turlarining darajasi oshadi. Past SOD faolligi va yuqori NO kontsentratsiyasida reaktiv kislorod turlari peroksinitritning yuqori zaharli mahsulotini hosil qilish bilan o'zaro ta'sirga kirishishi mumkin. Darhaqiqat, 2-guruh bemorlarining qon zardobida antiradikal himoya fermentlari - SOD va katalaza faolligi 1-guruh bemorlariga nisbatan sezilarli darajada past edi. Bunday sharoitda to'qimalarni kislorod bilan ta'minlash uchun organing qon tomir jarayonlari faollashadi.

Birtiruvchi to'qima tuzilishi buzilishining muhim xususiyati biriktiruvchi to'qima elementlari, hujayradan tashqari matritsa, kollagen

va elastin tolalari, glikozaminoglikanlar(GAG) va gialuronidazalarning(GN) amorf moddasining tarkibiy o'zgarishi hisoblanadi. So'nggi o'n yillikda tadqiqotchilarning alohida e'tibori hujayradan tashqari matritsaning fibrillar oqsillari - magniy ionlari va metalloproteazlarni tartibga solishning ahamiyatiga qaratildi. Mg⁺² ning past kontsentratsiyasi makroorganizmning barcha a'zolari va tizimlarining faoliyatiga ta'sir qiladi.

Shu munosabat bilan biz taqqoslash guruhlarida bemorlarning qon zardobidagi magniy, glyukozaminoglikanlar, gialuronidazalar va oksiprolin darajasini ham o'rgandik. Shu munosabat bilan olib borilgan tadqiqotlar 1-guruhdagi bemorlarda magniy darajasining pasayishi tendentsiyasini ko'rsatdi (2-jadval). Biz II guruhdagi bemorlarda magniy miqdorining sezilarli darajada pasayishini aniqladik. Bemorlarning ushbu guruhida uning qon zardobidagi darajasi deyarli sog'lom odamlarga nisbatan 1,2 baravar (P<0,001) ga kamaydi.

2-jadval

MKP bilan og'rigan bemorlarda qon zardobida Mg⁺² ionlari, glyukozaminoglikanlar, gialuronidazalarning tarkibi va oksiprolinning chiqarilishi regurgitatsiya, darajasiga qarab M±m.

Tadqiqot qilingan Ko'rsatkichlar	Nazorat, n=20	I guruh, n=45	II guruh, n=99
Mg ⁺² , mol/l	0,912±0,022	0,902±0,022	0,759±0,038***^^
GAG, mkmol/l	4,861±0,098	5,079±0,040*	5,323±0,095**^
GN, mkmol/l	203,50±2,04	211,00±7,60	222,30±0,89***
Umumiy oksiprolin, mkmol/l	21,79±0,55	25,03±0,66***	27,09±0,42***^

Eslatma: * - nazorat guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001); ^ - 1-darajali MVP bo'lgan bemorlar guruhi ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (^^ - P<0,001)

Magniyning kamayishi endotelining shikastlanishiga, hujayradan tashqari matritsaning tarkibiy qismlari, shuningdek fibrilogenez jarayonida ishtirok etuvchi fermentlarning shakllanishi uchun mas'ul bo'lgan kollagen va elastinning fazoviy tashkil etilishining buzilishiga olib kelishini hisobga olsak, 2-guruhdagi bemorlarda magniyning past darajasi oshqozon-ichak shilliq qavatining shikastlanishining mexanizmlaridan biri deb taxmin qilish mumkin.

Qonda Mg⁺² ionlarining kamayishi fonida proteolitik fermentlar, xususan, gialuronidaze faolligi oshadi, ularning qiymati amalda sog'lom odamlarga nisbatan 2-guruh bemorlarida 9,2% ga oshdi. Bu hujayradan tashqari matritsa tarkibiy qismlarining parchalanishining tezlashishiga, uning mahsulotlarining qonga chiqishi va ularning ifodalanishining

oshishiga yordam berdi. Shunday qilib, 1-guruhdagi bemorlarning qon zardobidagi glyukozaminoglikanlar miqdori me'yorda bo'lgan. Shu bilan birga, biz 2-guruhdagi bemorlarda umumiy oksiprolinning chiqarilishining 24,3%ga amalda sog'lom odamlarda sezilarli darajada oshishini kuzatdik.

Shunday qilib, Mg⁺² ionlari pasayishi tufayli gialuronidaza faollashishi LTD rivojlanishining sababi deb taxmin qilish mumkin. Yuqori oshqozon-ichak traktining patologiyasi bo'lgan bemorlarda LTDni rivojlanishi tufayli kasallikning kechishi yomonlashishini hisobga olsak, patologik jarayonning rivojlanishi va kasallikning prognozi belgilari sifatida kasallikning borishini baholash uchun ushbu

ko'rsatkichlardan foydalanish, ulardan foydalanish imkoniyati haqida gapirish mumkin.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Bataev X.M. Birlashtiruvchi to'qima displazi namoyon bo'lgan o'smirlarda gastroezofagial reflyuks kasalligi: immunologik jihatlar. / Bataev X.M., Shixnabieva M.D. // Dog'iston davlat tibbiyot akademiyasining xabarnomasi. - 2016 yil. 1-son (18). - S. 17 - 20.
2. Zemtsovskiy E.V. Yurakning kichik anomalialari va displastik fenotiplar / E.V. Zemtsovskiy, E.G. Malev // Sankt-Peterburg: "IVESEP" nashriyoti, 2011. - P.160.
3. Kononov A.V. Surunkali gastrit fenotipining asosi sifatida oshqozon shilliq qavatining atrofiyasi morfogenezi / A. V. Kononov, S. I. Mozgovoy, M. V. Markelova, A. G. Shimanskaya // Arch. Pat. - 2011. - Nashr. 3. - S. 26-31.
4. Birlashtiruvchi to'qima displazi bilan kasallangan bemorlarni tashxislash, davolash va reabilitatsiya qilish bo'yicha milliy ko'rsatmalar. Ed. A.I. Matynova, G.I. Nechaeva. M.: Bionika Media MChJ, 2016. S. 12.
5. Sablina O.F. Birlashtiruvchi to'qima displazi bilan oshqozon shilliq qavatida atrofik jarayonning klinik va strukturaviy ko'rinishlarining xususiyatlari / L.A. Naumova, O.F. Sablina, E.E. Chichagova // Yaroslav Donishmand nomidagi Novgorod davlat universitetining xabarnomasi. "Tibbiyot fanlari" seriyasi. - 2011. - No 66. - B. 83-87.
6. Chernuxa S.N. Differentsiatsiyalanmagan biriktiruvchi to'qima displaziyasi bo'lgan bemorlarda atrofik gastritni davolash xususiyatlari / S. N. Chernuxa. - Matn: to'g'ridan-to'g'ri // Yosh olim. - 2014. - No 10 (69). - S. 94-97.
7. Shixnabieva M.D., Bataev X.M., 2014. Birlashtiruvchi to'qima displazi va uning ovqat hazm qilish tizimi patologiyasini rivojlanishidagi o'rni. // Doktor. - 2014 yil. - 2-son. - S. 7 - 9.
8. Shodiqulova G.Z., Babamurodova Z.B. Differentsiatsiyalanmagan biriktiruvchi to'qima displaziyasida kollagenlarga ba'zi avtoantikorlarning klinik-diagnostik ahamiyati // Yevroosiyo shifokorlar assotsiatsiyasining IV Kongressi O'zbekiston vrachlarining Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bilan birgalikda. - Toshkent, 2018. - B.31
9. Shodiqulova G.Z. Klinik laboratoriya parametrlari va ularning UCTDdagi magniy darajalari bilan bog'liqligi. "Fan va ta'lim yutuqlari" Rossiya, 2019 yil No 10 (51), 41-45-betlar.
10. Goldenring JR Oksintik atrofiya, metaplaziya va oshqozon saratoni / JR Goldenring, KT Nam // Prog. Mol. Biol. Tarjima. fan. - 2010. - jild. 96. - B. 117-131.
11. Salis G., 2011. Tizimli tahlil: Lotin Amerikasida gastroezofagial reflyuks kasalligi epidemiologiyasi. Acta Gastroenterol Latinoam V.41 (1). B. 60-69.
12. Shodiqulova G.Z., Mirzaev O.V., Babamurodova Z.B. O'zbek populyatsiyasida differentsiatsiyalanmagan biriktiruvchi to'qima displaziyasining klinik variantlari tarqalishi// "YEVROPA TADQIQOTLARI: fan, ta'lim va texnologiyadagi innovatsiyalar" LXIV xalqaro sirtqi ilmiy-amaliy konferensiyasi/ - London, Buyuk Britaniya, 2020 yil. - R. 90-92.
13. Gulandom Shodiqulova, Dilshod Samatov, Zarangis Tairova Patologiyaning klinik kechishi va diagnostikasining o'ziga xos xususiyatlari biriktiruvchi to'qima displaziyasi bo'lgan bemorlarda yuqori oshqozon-ichak trakti //Biotibbiyot va amaliyot jurnali.-2021.-№1.s.160-166.
14. Shodikulova G. Z. et al. Evaluation of Endothelial Function and Connective Tissue Metabolism in Patients with Upper Gut Pathology on the Background of Connective Tissue Dysplasia //Telematique. - 2022. - C. 6874-6880-6874-6880.
15. Shodikulova G. Z. et al. CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF THE COURSE OF UPPER GASTROINTESTINAL PATHOLOGY WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA //Confrencea. - 2022. - T. 6. - №. 6. - C. 118-119.
16. Shodikulova G. Z. et al. EVALUATION OF ENDOTHELIAL FUNCTION AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN PATIENTS WITH PATHOLOGY OF THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA //Confrencea. - 2022. - T. 6. - №. 6. - C. 83-86.
17. Shodikulova G. Z., Samatov D. K. PECULIARITIES OF CLINICAL PICTURE IN PATIENTS WITH UPPER GASTROINTESTINAL PATHOLOGY WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA SYNDROME //Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal. - 2022. - T. 2. - №. 02. - C. 43-49.
18. Саматов Д. К. и др. БИРИКТИРУВЧИ ТЎҚИМА ДИСПЛАЗИЯСИ ВА ЮҚОРИ ОШҚОЗОН-ИЧАК ТРАКТИ ЮҚОРИ ҚИСМИ ПАТОЛОГИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЭНДОТЕЛИАЛ ВА ХУЖАЙРАДАН ТАШҚАРИ МАТРИЦА ДИСФУНКЦИЯСИНИНГ МАРКЕРЛАРИ //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. - 2023. - T. 1. - №. 8. - C. 141-153.
19. Мирзаев О. В. и др. ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЛИЦ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. - 2023. - T. 1. - №. 8. - C. 196-213.
20. Мирзаев О. В. и др. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. - 2023. - T. 1. - №. 8. - C. 121-131.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000